

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Mecánica de tratamiento con extracciones en pacientes clase I y II esquelética en técnica MBT

Treatment mechanics with extractions in skeletal class I and II patients using the MBT technique

Stephany Alexandra Ramírez Rodríguez¹. Galo Zambrano Matamoros²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. stephany210795@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. galo.zambranom@ug.edu.ec

Correspondencia:
stephany210795@gmail.com

Recibido: 12/05/2025
Aceptado: 18/06/2025
Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

En la actualidad los pacientes se preocupan mucho no solo por la malposición de sus dientes sino por conseguir una mejor estética, el mismo que debe ser guiado por un correcto análisis facial y especializado. Las maloclusiones hoy en día son de origen genético o adquirido el cual debe ser tratado correctamente para evitar efectos indeseados y resultados favorables sin temor a recidivas, sobre todo si acudimos a extracciones, saber el manejo de cierre de espacios y contención dentaria. Objetivo: Determinar la mecánica de cierre de espacios en pacientes Clase I y II esquelética en técnica MBT. Descripción de Casos: se presentan dos casos clínicos de Clase I esquelética con desviación de la línea media dentaria inferior hacia la derecha por 4mm, overjet 3 mm y overbite 3.5 mm, biproclinación de incisivos, manejando el tratamiento con extracciones de premolares para mejor manejo de espacios. Otro caso manejado es de Clase II esquelética por protrusión maxilar desviación de la línea media dentaria inferior hacia la derecha por 4mm, overjet 3 mm y overbite 3.5 mm con biproclinación de incisivos, realizando extracciones de premolares para aliviar apiñamiento, con la finalidad de favorecer el cierre de espacios con técnicas conservadoras. Conclusión: La mecánica MBT, brinda versatilidad en su mecánica ofreciendo óptimos resultados en los tratamientos sobre todo en Clase I, mientras que la II esquelética presentó alteraciones durante el cierre de espacios atrasando el procedimiento, no obstante, la corrección del perfil en estos pacientes fue exitosa. Palabras Clave: Maloclusión. Extracciones. Mecánica MBT. Clase esquelética

ABSTRACT

Nowadays, patients are very concerned not only about the malposition of their teeth but also about achieving better aesthetics, which must be guided by a correct and specialized facial analysis. Malocclusions today are of genetic or acquired origin, which must be treated correctly to avoid unwanted effects and favorable results without fear of recurrence, especially if we resort to extractions, knowing the management of space closure and dental containment. Objective: To determine the mechanics of space closure in skeletal Class I and II patients using the MBT technique. Case Description: Two clinical cases of skeletal Class I are presented with a deviation of the lower dental midline to the right by 4 mm, an overjet of 3 mm and an overbite of 3.5 mm, biproclination of incisors, managing the treatment with premolar extractions for better space management. Another case managed was a skeletal Class II due to maxillary protrusion, a 4 mm deviation of the lower dental midline to the right, a 3 mm overjet, and a 3.5 mm overbite with incisor biproclination. Premolar

extractions were performed to relieve crowding and promote space closure with conservative techniques. Conclusion: MBT mechanics offer versatility, offering optimal results in the treatment of skeletal Class I and II patients. However, profile correction in these patients is necessary.

Keywords: Malocclusion. Extractions. MBT mechanics. Skeletal class

INTRODUCCIÓN

Torres Tamayo Gabriela (2020), realizó una investigación bibliográfica titulado "Una nueva visión de las extracciones seriadas. En los resultados los análisis demostraron que la extracción seriada es un tratamiento que depende de la edad, la discrepancia óseo dentaria, del perfil facial, la relación maxilo mandibular y de las clases de maloclusión. Se recomienda realizar un diagnóstico correcto previo al procedimiento y una toma de decisiones de forma individualizada para cada paciente. (1)

En un estudio realizado por Vidal, et al (2020), realizaron un estudio titulado "Extracciones en ortodoncia" de revisión de literatura. Se recomienda que la terapia de extracción podría emplearse, dependiendo de los detalles clínicos del caso. Los resultados la decisión sobre extracción y no extracción es individual para cada caso, siendo muy difícil establecer un modelo específico. (2)

Quezada & Ramos (2023), realizaron un estudio titulado "Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I en adultos jóvenes con apiñamiento severo", donde los resultados se obtuvieron y revisaron 24 artículos. Determinando qué la solución principal al apiñamiento de los dientes frontales inferiores es la extracción dental o el uso de métodos de reducción del esmalte interproximal. Como conclusiones presentaron que la decisión sobre extracción y no extracción es individual para cada caso, la extracción de los cuatro primeros premolares permite una mejora significativa de la estética dental y del margen gingival. (3)

Ramos (2023), realizó un estudio titulado "Tratamiento de un paciente con maloclusión clase II división 1 y canino

ectópico", el cual como resultado del estudio analizó a un paciente con maloclusión clase II división 1 y canino ectópico, que fue tratado con extracción de primeros premolares superiores. Se logró posicionar el canino ectópico en oclusión además se hizo la retracción del sector anterosuperior y se mejoró el perfil. (4)

Moran & Bautista (2023), realizaron un estudio titulado "Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II", el cual tiene como objetivo demostrar la efectividad de los propulsores mandibulares como una alternativa viable en la corrección de la maloclusión Clase II. Se evidencia que los propulsores mandibulares fueron efectivos para corregir las características principales de la maloclusión Clase II. Además, el éxito del tratamiento depende del patrón de crecimiento facial y la etapa de maduración esquelética del paciente al inicio de este; porque los individuos en su pico de crecimiento tienen mejores respuestas adaptativas. (5)

Vidal et al (2020), colaboraron para el estudio el cual tiene como objetivo, aliviar el apiñamiento dental, disminuir la protrusión incisiva, mejorar el perfil cuando el paciente lo necesite, y sobre todo brindar al paciente salud oclusal, estética y funcional. Tanto la extracción como la no extracción tienen el potencial de afectar el soporte de tejido blando dentoalveolar. Llegando a la conclusión que la terapia de extracción podría emplear, dependiendo de los detalles clínicos del caso, extracciones simétricas en uno o ambos arcos, un patrón de extracción asimétrico en uno o ambos arcos, o un patrón de extracción unilateral en uno o ambos arcos. (6)

Moran (2023), afirma que en un estudio realizado titulado "Los propulsores mandibulares son utilizados como un tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II", donde se evidencia que los propulsores

mandibulares fueron efectivos para corregir las características principales de la maloclusión Clase II. Para llegar al éxito del tratamiento depende del patrón de crecimiento facial y la etapa de maduración esquelética del paciente al inicio de este; porque los individuos en su pico de crecimiento tienen mejores respuestas adaptativas. (7)

Rosas (2020), realizó un estudio titulado "Tratamiento ortodóntico en una paciente clase II esquelética". La técnica utilizada dio como resultados que se eliminó la mordida cruzada posterior unilateral derecha, se estableció clase I canina, se mantuvo la clase I molar, adecuada sobremordida horizontal y vertical, corrección de curva de Spee, se eliminó el apiñamiento, formas de arco adecuadas y mejora del perfil disminuyendo la convexidad facial. Conclusiones: Los caninos ectópicos deben situarse en la zona de primeros premolares y establecer una guía anterior adecuada. La extracción de premolares es una excelente opción de tratamiento cuando se toman en consideración todos los medios diagnósticos. (8)

Iñiguez (2023), en una investigación titulada "Cambios faciales por exodoncias de primeros premolares maxilares, maloclusiones Clase II subdivisión 1". Llegaron a la conclusión que, al realizar extracciones, ambos labios se retraen, presentado más disminución en la protrusión del labio superior, lo que da lugar a cambios en el perfil facial. (9)

Echarri, en un caso clínico de publicación bibliográfica con el tema de "Diagnóstico y plan de tratamiento de Clase II". Se desarrolla un plan de tratamiento que es equivalente tanto en casos de dentición mixta como permanente, pero utilizando diferentes aparatologías para conseguir mejores resultados de acuerdo al estado evolutivo de las arcadas dentarias. Los casos que presenten Clase I o Clase II esquelética con prognatia maxilar y normognatia mandibular, son tipo dolicofacial. (10)

Pineda (2024), realizó una investigación titulada "Extracciones asimétricas en el tratamiento de

ortodoncia: caso clínico". Muestran una mejora tanto en la relación oclusal como en la estética de la paciente, manteniendo la dimensión vertical y la línea media superior centrada. El uso adecuado de extracciones asimétricas, junto con una mecánica individualizada y controlada para cada paciente, permite un tratamiento efectivo. (11)

Plaza (2022), realizó un estudio "Variación de torque y angulación de brackets de prescripción MBT". En el cual se presenta variación en torque y angulación de los brackets de las cuatro casas comerciales. Esta variación es menor para los brackets DENTAURUM® y 3M UNITEK. (12)

Arguero (2022), "Extracciones dentarias en tratamiento de ortodoncia por apiñamiento clase II". En el caso de apiñamiento dental se consideran dos tratamientos a elección, el tratamiento con extracción o sin extracción uno menos invasivo que el otro. El tratamiento con extracción o sin extracción es individual para cada paciente, la decisión repercutirá después de una valoración minuciosa de todos los parámetros diagnósticos para la toma de la mejor decisión de extraer o no. (13)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

CASO CLINICO #1

Paciente femenino de 13 años, sin antecedentes médicos relevantes, acude junto a su representante a la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, el motivo de consulta es: "QUIERO QUE MIS DIENTES ESTEN LINDOS".

Exploración extraoral: Con respecto a los tercios faciales horizontales presenta el tercio inferior aumentado pero los verticales están proporcionados. Posee un sellado labial competente con contracción del mentón. El perfil facial es convexo y posee un patrón de crecimiento neutro. La línea bipupilar y el plano incisal no son paralelos y la línea media facial no coincide con la línea media dentaria inferior. Imagen 1.

IMAGEN 1: Fotos extraorales. A, de frente en sonrisa. B. Perfil reposo derecho. Perfil reposo izquierdo

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

Exploración intraoral: La paciente no presenta ausencias dentarias, presenta lesiones de caries, presenta restauraciones previas. Presenta numerosas malposiciones dentarias, apiñamientos (Infraversión del 13 y 23, palatoversión 12 y 22, giroversión del 14, vestibuloversión del 33 y 43, linguoversión 32 y 36). Presenta desviación de la línea media inferior hacia la izquierda 4 mm, inflamación gingival. Con respecto a las dimensiones de los incisivos superiores, se encuentran por debajo de la norma. Imagen 2

Examen oclusal: La paciente presenta Clase I molar derecha e izquierda; clase III canina derecha e izquierda, overjet 5 mm y overbite 5 mm, la línea media inferior se encuentra desplazada hacia la izquierda. Imagen 2

IMAGEN 2: Fotos intraorales. A. Oclusal superior. B. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

Examen radiográfico: La radiografía panorámica nos muestra la presencia de gérmenes de los terceros molares superiores y tercer molar inferior izquierdo, agenesia del 48, el cóndilo izquierdo con más desarrollo que el izquierdo. Imagen 3A

Examen cefalométrico: En la lateral de cráneo se utilizó el análisis cefalométrico sw Jaraback, arrojando los ángulos: SNA 81°; SNB 78°; ANB 3°; S 129°; Ar 143°; Go Sup 49°; Go infe 80°. AFA 114 mm; AFP 70 mm; BCA 61 mm; BCP 31 mm; LCM 66 mm; Labio superior -3 mm; labio inferior 0 mm. Imagen 3B

IMAGEN 3: A. Radiografía panorámica inicial. B. Radiografía lateral de cráneo inicial con el trazado cefalométrico de Jaraback.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

Diagnóstico y Plan de Tratamiento: Paciente de 12 años de edad, dolicofacial asimétrico, clase I esquelético con tendencia a Clase II, perfil convexo, tipo de crecimiento neutro, desviación de la línea media dentaria inferior hacia la izquierda por 4mm, overjet 5 mm y overbite 5 mm, apiñamiento severo, arcadas superior e inferior cuadrada.

Objetivos del tratamiento: Conseguir Clase Molar I derecha e izquierda, conseguir Clase Canina derecha e izquierda, corrección de la línea media dentaria, mejorar el perfil del paciente.

Secuencia del Tratamiento: Se inició el tratamiento de Ortodoncia el 25/04/23 con la etapa de alineación y nivelación mediante la cementación de Brackets convencionales Pinnacle prescripción MBT slot 0.022".

Se realizó las extracciones de las piezas 14, 24, 34, 44 el 23/05/23 y cementación de bandas en los primeros

molares superiores e inferiores 16, 26,36, 46 para activación de los anclajes ATP y Arco Lingual. Imagen 4

Las piezas dentarias 13, 23, 32 no fueron activados por Brackets debido a que se encontraban las piezas 13 y 23 en infraversión y lingualizado.

IMAGEN 4: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

En el mes de Agosto 2023 se utiliza el arco Termoactivado 0.16" y se coloca ligaduras en 8 de las piezas 5 y 6 superior e inferior con cadena elástica de canino a molar superior e inferior seccionado con la finalidad de distalizar y crear espacio para los caninos, de la misma manera resorte en la pieza 32. Imagen 5.

IMAGEN 5: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de frente. C. Lateral izquierda

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

En el mes de Enero 2024, se distaliza por sectores y se obtiene el espacio requerido. Colocando cadenas de 6 a 6 Superior e inferior con arcos 0.19"x0.25" Termoactivado. Imagen 6

IMAGEN 6: Fotos intraorales. Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

En Mayo 2024, se va subiendo el calibre del arco, hasta llegar al 0.019"x0.025" acero superior e inferior y colocar cadena de eslabón largo de "6 a 6" superior y proceder a cerrar los espacios acompañado del uso de elásticos intermaxilares 3/16H con vector CII derecha y I izquierda. Imagen 7.

IMAGEN 7: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

Posteriormente se realizó una radiografía panorámica para iniciar con la etapa de paralelización de raíces y la cefalométrica de control. En la panorámica de control se puede observar el remodelado óseo a nivel del cóndilo izquierdo como respuesta adaptativa a la biomecánica ortodóntica; las raíces de los caninos superiores con inclinación hacia distal y los incisivos laterales superiores con el lateral inferior derecho con inclinación hacia mesial. Imagen 8A. En el estudio cefalométrico se

encontró que mantiene la clase I esquelética con SNA 80° Y SNB 77° dando una medida ANB 3° , además mantiene la retroquelia del labio superior y el labio inferior se encuentra en norma. Imagen 8B

IMAGEN 8. A. Radiografía panorámica. B. Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

En las fotografías extrabucales finales se puede comprobar que se logró obtener los tercios faciales horizontales y verticales proporcionados, perfil facial recto y coincidencia de la línea media facial con la dentaria. Imagen 9

Imagen 9; Fotos intraorales. A. De frente. B. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

Posteriormente se procedió a la confección del retenedor removible de acetatos superior e inferior. Imagen 10

Imagen 10. Fotos intraorales. Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

CASO CLÍNICO #2

Anamnesis: Paciente de 22 años de edad, género femenino, braquifacial asimétrico, clase II esquelética por protrusión maxilar con potencial de crecimiento tendencia a clase III, perfil convexo, tipo de crecimiento horizontal, desviación de la línea media dentaria inferior hacia la derecha por 4mm, overjet 3 mm y overbite 3.5 mm, biproclinación de incisivos, arcadas superior ovoide e inferior cuadrada, biproquelia.

Exploración extraoral: con respecto a los tercios faciales horizontales presenta el tercio inferior aumentado pero los verticales están proporcionados. Posee un sellado labial competente con contracción del mentón. El perfil facial es convexo y posee un patrón de crecimiento horizontal. La línea bipupilar y el plano incisal no son paralelos y la línea media facial no coincide con la línea media dentaria inferior. Imagen 11

Exploración intraoral: La paciente no presenta ausencias dentarias, presenta lesiones de caries, presenta restauraciones previas. Presenta numerosas malposiciones dentarias, apiñamientos pieza 23 giroversión, linguoversión de la pz 35 y 42, vestibuloversión de la pz 43. Imagen 12

Examen oclusal: La paciente presenta Clase I molar derecha e izquierda; clase II canina derecha e izquierda, overjet 5 mm y overbite 5 mm, la línea media inferior se encuentra desplazada hacia la derecha 4 mm. Imagen 12C

Examen radiográfico: La radiografía panorámica nos muestra la presencia de gérmenes de los tercer molar superior y tercer molar inferior Pz 28 y 48, agenesia de la Pz 18-38, el cóndilo derecho con más desarrollo que el izquierdo. Imagen 14A

IMAGEN 11: Fotos extraorales. A, de frente. B. de frente en sonrisa. C. de perfil

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

IMAGEN 12: Fotos intraorales. A. Oclusal superior. B. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. overjet. F. oclusal inferior. G. overbite

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022

IMAGEN 13: Modelos de estudio. A. de Frente. B. Oclusal superior e inferior. C. lateral derecha. E. lateral izquierda

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

Examen cefalométrico: En la lateral de cráneo se utilizó el análisis cefalométrico sw Jaraback, arrojando los ángulos: SNA 88°; SNB 79°; ANB 9°; S 121°; Ar 148°; Go Sup 51°; Go infe 76°; Plano Palatal ; Plano Mandibular ; AFA 107 mm; AFP 73 mm; BCA 59 mm; BCP 38 mm; LCM 61 mm; Labio superior 0.5 mm; labio inferior 2 mm. IMAGEN 14B

IMAGEN 14: A. Radiografía panorámica inicial. B. Radiografía lateral de cráneo inicial con el trazado cefalométrico de Jaraback. C. Radiografía lateral de cráneo.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

Diagnóstico y Plan de Tratamiento: Paciente de 22 años de edad, género femenino, braquifacial asimétrico, clase II esquelético por protrusión maxilar con potencial de crecimiento tendencia a clase III, perfil convexo, tipo de crecimiento horizontal, desviación de la línea media dentaria inferior hacia la derecha por 4mm, overjet 3 mm y overbite 3.5 mm, biproclinación de incisivos, arcadas superior e inferior ovoide, biproquelia.

Objetivos del tratamiento: Mantener Clase Molar I derecha e izquierda, conseguir Clase Canina I derecha e izquierda, corrección de la línea media dentaria inferior

Secuencia del Tratamiento: Se inició el tratamiento de Ortodoncia el 16 de Junio 2023 con la etapa de alineación y nivelación mediante la cementación de Brackets convencionales Pinnacle prescripción MBT slot 0.022". La pieza dentaria 12 no fue activada por Brackets en los primeros tres controles, se encontraba la pieza 12 palatinizada. Se colocaron arcos 14 termoactivados Orthometric superior e inferior.

Posteriormente se realizó las extracciones de las piezas 14, 24, 34, 44 el 30/06/23 y cementación de bandas en los primeros molares superiores e inferiores 16, 26,36, 46 para activación de los anclajes ATP y Arco Lingual el 22/08/23. Imagen 15

Imagen 15. Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

El mes de Octubre, ya se encuentra activado la pieza dentaria 12, arco 0.16" termoactivado, distalizar caninos superiores e inferiores. Posteriormente se colocaron cadenas en los incisivos para cierre de espacio. Imagen 16

IMAGEN 16: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023

El mes enero 2024 se realiza el control usando arcos 0.19"x0.25" acero, distalización de caninos superiores e inferiores con ligaduras y cadenas seccionales. Imagen 17

IMAGEN 17: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

En Mayo 2024 se consigue la alineación, nivelación e intercuspidadación luego del uso de ligas intermaxilares, además de doblez para corregir línea media. Imagen 18

IMAGEN 18: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

Posteriormente en el mes de Septiembre 2024 se sube de calibre de arco 0.019"x0.025" acero superior e inferior y colocar cadena de eslabón largo de "6 a 6" superior y proceder a cerrar los espacios acompañado del uso de elásticos intermaxilares 3/16H con vector CII derecha y l izquierda. Imagen 19

IMAGEN 19: Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

Posteriormente se realizó una radiografía panorámica para iniciar con la etapa de paralelización de raíces y la cefalométrica de control. En la panorámica se observa las raíces de los caninos superiores con inclinación hacia mesial y la raíz del canino inferior izquierdo con inclinación hacia mesial. Imagen 20A. En la radiografía cefalométrica se observa que se mejoró el perfil del paciente, se mantiene la clase II esquelética y la posición del labio superior e inferior se encuentran en norma. Imagen 20B

IMAGEN 20. A. Radiografía panorámica. B. Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2025

En las fotografías extrabucales se puede comprobar que se logró obtener los tercios faciales horizontales y verticales proporcionados, perfil facial recto y coincidencia de la línea media facial con la dentaria. Imagen 21.

IMAGEN 21: Fotos intraorales. A. de frente. B. lateral izquierda. C. de frente.

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2025

Se retiran la aparatología superior el 25/04/25 donde se consigue la reubicación de la pieza dentaria 22 que se encontraba en palatoversión después de las exodoncias de los premolares, y engranaje del sector posterior. En ese momento la paciente presentaba clase II canina y Clase I molar derecha y clase II molar izquierda, corrección de línea media, y una correcta alineación e intercuspidad entre las arcadas dentarias. El caso clínico queda pendiente finalizar la arcada inferior ya que aún persistía un diastema de 1mm, así como una posterior rehabilitación mediante carillas de resina. Imagen 22.

Imagen 22. Fotos intraorales. Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. de Frente. C. Lateral izquierda. D. Oclusal Superior. E. oclusal inferior

Fuente: Paciente Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2025

DISCUSIÓN

Torres Tamayo Gabriela (2020) en su estudio realizado de extracciones seriadas en ortodoncia obtuvo como resultado que la extracción seriada es un tratamiento que

depende de la edad, la discrepancia óseo dentaria, del perfil facial, la relación maxilo mandibular y de las clases de maloclusión. Es por ello que en el presente estudio de casos se tomaron la edad, género y las medidas cefalométricas precisas para tomar una decisión correspondiente para realizar las extracciones y llevar a cabo un tratamiento exitoso. (1)

Quezada & Ramos (2023) y Nassi (2019), indicaron en sus estudios que la solución principal al apiñamiento de los dientes frontales inferiores es la extracción dental o el uso de métodos de reducción del esmalte interproximal. Mientras que en el presente trabajo concuerda con los resultados del autor, ya que son procedimientos que se deben tomar en cuenta si se presentan apiñamientos severos fuera del rango normal, de esa manera devolver la estética y funcionalidad dentaria al paciente. (3)

Ramos (2023), afirma que el estudio analizado a un paciente con maloclusión clase II división 1 y canino ectópico, que fue tratado con extracción de primeros premolares superiores, logró posicionar el canino ectópico en oclusión además se hizo la retracción del sector anterosuperior y se mejoró el perfil, siendo el manejo de este tipo maloclusión donde existe proinclinación de los incisivos superiores y es corregido con extracción de premolares para viabilizar la retracción de incisivos y posicionamiento final en la arcada del canino ectópico. En los casos de Clase I y Clase II fue tratado de una manera similar, tomando como opción la extracción múltiple de premolares tanto superiores e inferiores, para mejorar la proinclinación de incisivos superiores y giroversione. (4)

Vidal et al (2020), colaboraron para el estudio el cual indicaban que la terapia de extracción podría emplear, dependiendo de los detalles clínicos del caso, extracciones simétricas en uno o ambos arcos, un patrón de extracción asimétrico en uno o ambos arcos, o un patrón de extracción unilateral en uno o ambos arcos. Comparado con la presente investigación en la cual se realizaron tratamientos en clases esqueléticas I y II, se hizo un estudio minucioso de las radiografías, modelos de

estudio y anamnesis en general, para descartar hábitos entre otras anomalías. (2)

Pineda (2024) y Arguero (2022), realizó una investigación titulado Extracciones asimétricas en el tratamiento de ortodoncia, en el cual se obtuvo como resultado una mejora tanto en la relación oclusal como en la estética de la paciente, manteniendo la dimensión vertical y la línea media superior centrada. En comparación con el presente estudio se obtuvo resultados en mejora de oclusión y estética, mejorando la dimensión vertical y desviaciones de la línea media. (13)

CONCLUSIONES

El sistema MBT realizado en el presente trabajo tuvo la finalidad de dar a conocer la mecánica de tratamiento tanto en pacientes clase I y II esquelética. La mecánica de ambas clases esqueléticas son a base de retroligaduras, cadenas, resortes, reposiciones por la versatilidad que brinda el sistema de Brackets MBT. Por lo que está relacionado con una secuencia de arcos que deben cumplirse a detalle para evitar efectos indeseados como lo son giroversiones, diastemas o espacios indeseados, bowing vertical en casos de caninos en infraclusión.

La versatilidad de la técnica MBT, fue de mucha utilidad, porque permitió ir reposicionando piezas dentarias durante el tratamiento de Ortodoncia que se encontraban con diferente torque, dando mejores resultados estéticos en poco tiempo, en el caso de clase II esquelética se determinaron que los centrales superiores fueron detallados con mejor estética al hacer dicho procedimiento.

Las biomecánicas para cierre de espacio en ambas clases esqueléticas son similares, observando que en clase I el tiempo fue el mismo pero tuvo un mejor terminado y detallado, cabe recalcar que durante el tratamiento estuvo en una mordida bis a bis pero con la mecánica correctamente realizada se obtuvo un engranaje funcional. En clase II esquelética se obtuvo resultados pero el cierre de espacios se realizó de una manera un poco

más lenta con presencia de múltiples diastemas, dificultades por dientes con microdoncia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Torres Tamayo , Gabriela, y otros. Una nueva visión de las extracciones seriadas: Revisión de la literatura. Revista latinoamericana de Ortodoncia y Ortopedia, Latindex, 2020, Vol. 1, pág. 15. 1. Caracas
2. Vidal Dávila, Tatiana, Ávila Carrasco, Jéssica y Barzallo Sardi, Vinicio. Extracciones en ortodoncia. Revisión bibliográfica. Revista latinoamericana de Ortodoncia y Ortopedia, Latindex, 2020, Vol. 2, pág. 14.
3. Quezada Ortega , Daleska Gianella y Ramos Montiel, Ronald Roosevelt .Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I en adultos jóvenes con apiñamiento severo: Revisión de Literatura. Research, Society and Development, Researchgate, 2023, Vol. 12, pág. 20. 2525-3409. Cuenca
4. Ramos Davila, Carlos . Tratamiento de un paciente con maloclusión. Repositorio Universidad Continental, 2023. pág. 50. Huancayo
5. Morán Naranjo, Denny Alberto y Bautista Rojas, Fabián Dario .Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II. 2 Revista multidisciplinaria Arbitrada de Investigación científica, 2023, s.n, Vol. 7, pág. 15. Cuenca
6. Vidal Dávila, Tatiana Alexandra, Ávila Carrasco, Jéssica Maribel y Barzallo Sardi, Vinicio. Extracciones en ortodoncia. Revisión bibliográfica. Revista latinoamericana de Ortodoncia y Ortopedia, Latindex, 2020, Vol. 7, pág. 12.
7. Morán Naranjo, Denny Alberto y Bautista Rojas, Fabian Dario. Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II. Revista multidisciplinaria Arbitrada de Investigación científica, Latindex, 2, 2023, Vol. 7, pág. 14. Cuenca
8. Rosas Gama, Raquel; Moreno Moreno, José Javier. Tratamiento ortodóntico en un paciente clase II esquelética con caninos ectópicos superiores. Revista Mexicana de Ortodoncia. Medigraphic, 2020, Vol. 8, pág. 8. Guadalajara
9. Iñiguez Zúñiga, Gabriela Isabel y Campoverde Torres, Cristian Hernán. Cambios faciales por exodoncias de primeros premolares maxilares. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 2023, Vol. 7, pág. 13. Quito
10. Echarri, Pablo; Pérez Campoy, Miguel Ángel; Echarri, Javier. Diagnóstico y plan de tratamiento de la Clase II. Redalyc, 2020, Vol. 84, pág. 15. San Jorge
11. Karen , Pineda Palomino y Valdez Velazco, Gian .Extracciones asimétricas en el tratamiento de ortodoncia. Index, Revista Acciones Médicas, 2024, Vol. 3, pág. 20. Puno
12. Plaza, Sonia Patricia y Barrera, Judith Patricia . Variación de torque y angulación de brackets de prescripción MBT. Artículo de Investigación científica y tecnológica 2, Dialnet, 2010, , Vol. 23, pág. 9. San Martín
13. Arguero Bajaña, Stefany Dayana .Extracciones Dentarias en Tratamiento de Ortodoncia por Apiñamiento Clase II. Polo del conocimiento. Dialnet, 2022, , Vol. 7, pág. 10. Quito

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo